

**RETURNING JOURNEY DALAM NOVEL PULANG:
POSTMEMORY AND TRAUMA**

**RETURNING JOURNEY IN PULANG:
POSTMEMORY AND TRAUMA**

Rizky Amelya Furqan

Universitas Andalas

Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, 25163

Pos-el: rizkyamelyafurqan@hum.unand.ac.id

Telp. 082384444495

(Makalah diterima tanggal 4 Mei 2022 — Disetujui tanggal 21 Juni 2022)

Abstract: Kemerdekaan rakyat Indonesia tidak membuat rakyat bebas dari masa pergolakan pascakemerdekaan. Masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan internal, di antaranya peristiwa Permesta, PRRI, 1965, 1998, dll. Permasalahan yang berkaitan dengan penghilangan, penyiksaan, dan banyak tanda tanya lain yang tak kunjung menemukan jawaban. Hal ini juga yang membuat karya sastra banyak mengangkat permasalahan terkait ini serta memori terkait pergolakan ini juga ditransmisikan pada generasi selanjutnya. Salah satunya tergambar pada novel *Pulang* karya Chudori. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses transmisi memori pada *postgeneration* dan menelusuri bagaimana peristiwa *returning journey* terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif naratif yang diperoleh melalui novel atau referensi pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi proses *returning journey* pada tokoh Lintang anak dari Dimas Suryo, seorang wartawan yang terjebak di luar negeri pada peristiwa 1965. Namun, ketika Lintang melakukan perjalanan ini dia juga mengalami peristiwa yang hampir sama dengan memori ayahnya.

Keywords: *Postmemory, pulang, returning journey, 1965*

Abstrak: *The independence of the Indonesian people did not make the people free from the post-independence upheaval period. Indonesian people are still faced with various internal problems, including the Permesta incident, PRRI, 1965, 1998, etc. Problems related to disappearances, torture, and many other question marks have never been answered. This is also what makes many literary works raise issues related to this and the memory related to this upheaval is also transmitted to the next generation. One of them is depicted in Chudori's novel *Pulang*. Therefore, the purpose of this study is to find out how the memory transmission process in post-generation and to explore how the returning journey event occurs. The research method used in this research is descriptive narrative analysis obtained through novels or other supporting references. The result of this research is that there is a process of returning journey to the character Lintang, the son of Dimas Suryo, a journalist who was trapped abroad in the events of 1965. However, when Lintang made this trip, he also experienced events that were almost the same as his father's memory.*

Kata kunci: *Postmemory, pulang, returning journey, 1965*

PENDAHULUAN

Pascakemerdekaan Republik Indonesia tidak lantas memberikan kebebasan dan kenyamanan pada masyarakat Indonesia. Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan internal, di antaranya muncul pergolakan di beberapa daerah, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dideklarasikan oleh pasukan militer Negara Indonesia Timur yang dibentuk pada tanggal 2 Maret 1957. Kemudian, pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein memproklamkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Gerakan ini hadir karena munculnya kekecewaan terhadap sistem pemerintahan pemerintah pusat (Doeppers, 1972, p. 183)

Permasalahan lain yang juga hadir di antara berbagai konflik internal yang terjadi di Indonesia dan sampai saat ini masih sering dibicarakan adalah peristiwa G30S dan 1998. Peristiwa 1965 atau yang lebih dikenal hingga saat ini dengan Gerakan 30 September (G30 SPKI) yang diduga diprakarsai oleh Kolonel Untung (Ghani & Tajuddin, 2017, p. 300). Namun, sampai saat ini terkait kebenaran ini masih menjadi pertanyaan. Pada dasarnya sejarah pascakemerdekaan masih menyimpan banyak teka-teki, misalnya orang-orang yang diasingkan,

hilang, dan kembali dengan cerita yang tidak ramah didengar telinga dan terlalu tajam untuk dirasakan. Terutama untuk orang-orang atau keluarga dari mereka yang langsung terlibat pada peristiwa ini dan bahkan juga mereka yang kembali menelusuri rangkaian cerita peristiwa ini karena mendengar dari seseorang ataupun berawal dari membaca novel serta menonton film yang berkaitan dengan peristiwa ini.

Oleh karena itu, perjalanan pascakemerdekaan Indonesia selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk dibicarakan, bahkan sampai saat ini masih banyak penulis Indonesia yang menghasilkan karya sastra dengan tema berbagai pergolakan yang terjadi pasca kemerdekaan. Salah satunya adalah Leila Salikha Chudori seorang wartawan dan penulis yang dalam dua novel terakhirnya mengangkat permasalahan pergolakan 1965 dan 1998 pada novel *Pulang* dan *Laut Bercerita*.

Pada novel *Laut Bercerita*, Chudori fokus pada permasalahan komunitas Winatra dan Wirasena yang terlibat pada peristiwa *genocide* pada tahun 1998 (Chudori, 2017, pp. 260–261). Genosida adalah peristiwa hilangnya komunitas, ras, dan suku tertentu yang biasanya terjadi saat perang atau pergolakan. Pada tahun 1998 terjadi peristiwa hilangnya 13

aktivis dan 8 aktivis lainnya kembali dengan cerita penyiksaan. Hal itu, juga dijabarkan dalam novel *Laut Bercerita*. Sedangkan, pada novel *Pulang* dijelaskan bagaimana peristiwa 1965 dan dampaknya pada mereka yang dianggap sebagai penghianat sehingga harus menetap di luar negeri. Namun, mereka yang menetap di luar negeri masih terjadi pengasingan bahkan pada keluarga yang masih berada di Indonesia yang pada saat itu disebut dengan “bersih diri dan bersih lingkungan” (Munsi, 2016, p. 39). Tidak hanya itu, dalam novel *Pulang* juga terjadi peristiwa *returning journey* jika dikaitkan dengan teori *postmemory* yang disampaikan oleh Marianne Hirsch.

Memori pada seseorang tidak hanya akan berhenti pada dirinya saja, tetapi sering juga terjadi transfer *memory*, terutama dengan orang yang memiliki hubungan keluarga atau berada pada satu lingkungan sosial. Dengan demikian, generasi selanjutnya yang tidak mengalami *memory* tersebut mendapatkan cerita dan bisa juga menimbulkan trauma pada generasi penerima tersebut. Hal ini, biasanya diceritakan ketika masa perang, perjuangan mencapai kemerdekaan atau kekerasan lain yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan.

Novel *Pulang* sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Gaby Rostanawa dengan judul Hirarki Kebutuhan Tokoh Utama dalam novel *Pulang* dan *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori dengan menggunakan kajian teori psikologi humanistik. Dalam penelitian ini, ditemukan berbagai bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi oleh tokoh. Kebutuhan tersebut terdiri atas kebutuhan dasar fisiologis dan psikis. Kebutuhan fisiologis terdiri atas makanan dan minuman, pakaian, istirahat, seks, serta tempat tinggal. Kemudian, kebutuhan psikis di antaranya adalah rasa aman, rasa cinta dan ingin memiliki, harga diri, serta aktualisasi diri (Rostanawa, 2018, p. 62).

Penelitian lain yang menjadikan novel *Pulang* sebagai objek material adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurfitriani yang berjudul Realitas Sosial dalam novel *Pulang*: Kajian Strukturalisme Genetik. Dalam hasil penelitiannya, Nurfitriani menemukan bahwa tema dalam novel mengungkap tentang perjuangan, di antaranya perjuangan tokoh Dimas Suryo untuk bisa kembali mencium tanah air karena sudah “terusir” pada saat peristiwa PKI. Kemudian, novel juga dilihat dari segi realitas sosial yang ditinjau dari pandangan dunia pengarang yaitu munculnya tokoh problematik, Dimas

Suryo dan Lintang Utara. Melalui kedua tokoh tersebut, pengarang menggambarkan bahwa eksil politik dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan pemerintah, padahal mereka butuh hidup normal sebagaimana manusia pada umumnya (Nurfitriani, 2017, p. 105).

Kemudian, terkait dengan penelitian *postmemory and trauma* sebelumnya sudah pernah dibicarakan dalam penelitian Fernanda yang berjudul *Transmisi Memory dan Trauma dalam Mother Land* Karya Dimetri Kakmi: *Kajian Postmemory*. Dalam artikel tersebut, membahas bagaimana transmisi memori dari generasi pertama ke generasi selanjutnya dan melihat peran penting gender dalam proses transmisinya yang terdapat di dalam novel *Mother Land* yang ditulis oleh Dmetri Kakmi. Hasil penelitian tersebut menjabarkan ada dua jenis pembentukan transmisi memori, yaitu transmisi *familial* dan *affilial*. Kemudian, juga dilakukan identifikasi intergenerasional dan intragenerasional. (Fernanda, 2017, p. 93)

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Assa dengan judul *Postmemory dalam Novel Tapol* Karya Ngarto Februana. Penelitian tersebut menjelaskan tentang narasi *postmemory* dalam novel *Tapol* karya Ngarto Februana. Novel tersebut membahas

tentang peristiwa tahan politik pada tahun 1965 yang ditransmisikan pada tokoh Mirah. Namun, Februana menggambarkan transmisi *affilial* dan *familial* dengan cara mengambil yang baik dan membuang yang jelek. Pada identifikasi terhadap transmisi *familial*, dia memilih untuk tidak komunis karena PKI bukan hanya teraniaya, tetapi juga pernah menganiaya. Sedangkan, pada transmisi *affiliatif* yang digambarkan adalah cita-cita yang mulia. Jadi, digambarkan bahwa Mirah memilih untuk tidak komunis dan membela yang tertindas. (Assa, 2019, p. 29)

Dua penelitian di atas masih menjabarkan bagaimana transmisi memori dari generasi pertama pada *postgeneration* atau bagaimana cara identifikasinya. Namun, belum dijabarkan secara jelas bagaimana proses *returning journey* terjadi padahal *returning journey* merupakan peristiwa yang sangat mungkin terjadi dalam peristiwa *postmemory*. Namun, transmisi memori dalam teori *postmemory* Hirsch adalah dua hal yang saling mempengaruhi karena pada dasarnya *postmemory* bisa terjadi karena adanya proses transmisi, baik secara *familial* ataupun *affilial*.

Dengan demikian, pada penelitian ini akan membahas perihal bagaimana

proses *postmemory* pada generasi kedua yang pada dasarnya tidak bersentuhan sama sekali dengan ruang memori tersebut terjadi. Dalam novel *Pulang*, tokoh Lintang tidak berada di Indonesia dan belum pernah berkunjung ke Indonesia. Namun, tugas akhir dan keinginan pembimbing tugas akhirnya agar Lintang membuat film dokumenter mengharuskan Lintang untuk pergi ke Indonesia, tetapi bukan sebagai warga negara Indonesia melainkan sebagai turis. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana proses *returning journey* terjadi dan bagaimana dampak dari *returning journey* tersebut terhadap generasi kedua. Perjalanan Lintang dapat dikategorikan sebagai *returning journey* karena penelusuran kembali tempat atau memori yang dimiliki oleh ayah dan teman-teman ayahnya pada saat di Indonesia dan hingga akhirnya tidak bisa pulang ke Indonesia karena menjadi eksil politik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses transmisi memori pada generasi kedua. Selain itu, untuk menelusuri bagaimana peristiwa *returning journey* terjadi jika tokoh penerima memori belum pernah mengetahui daerah asal memori tersebut.

Urgensi dari penelitian ini berkaitan dengan peristiwa 1965, 1998, dan

pergolakan lainnya yang masih menimbulkan tanda tanya yang tidak kunjung terjawab serta adanya berbagai peristiwa penyiksaan, penghilangan, dan lain-lain yang terjadi pada masa pergolakan ini. Begitu juga dengan kehadiran karya sastra yang seringkali mengangkat perihal peristiwa tersebut. Hal yang menarik dalam novel tersebut adalah adanya proses *trace* dalam bentuk *returning journey* yang dilakukan oleh Lintang sehingga pengkajian dengan teori *postmemory* Hirsch pada bagian *returning journey* menarik untuk dibicarakan lebih lanjut. Kemudian, untuk melihat bagaimana *postmemory* berperan dan apakah memang timbul trauma pada generasi penerima atau tidak.

LANDASAN TEORI

Kajian tentang *postmemory* biasanya selalu berkaitan dengan peristiwa perang, pertentangan, pergolakan, ataupun penyiksaan. *Postmemory* dapat terjadi karena adanya transmisi memori dari orang yang mengalami peristiwa tersebut dan disampaikan pada generasi setelah itu ataupun selanjutnya. Pada hakikatnya, memori tersebut diceritakan secara langsung ataupun melalui foto, lukisan, dan lain-lain.

Hirsch menjelaskan memori yang disampaikan pada generasi kedua atau setelahnya akan menghasilkan karya dari memori tersebut, di antaranya dalam bentuk tulisan dan film. Pada dasarnya, ingatan mereka yang terlibat dengan mereka yang disebut Eva Hoffman dengan istilah “pascagenerasi” akan memiliki perbedaan. Namun, mereka memiliki koneksi (Hirsch, 2012a, p. 3).

Proses perpindahan memori dari satu generasi ke generasi selanjutnya disebut dengan transmisi. Pembicaraan tentang transmisi atau perpindahan memori ke generasi berikutnya sehingga menjadi *postmemory* tentu dipengaruhi oleh keluarga atau hubungan darah yang dimiliki oleh antargenerasi disebut dengan *transmisi affilial*. Kemudian, perpindahan memori ini tidak hanya dari lingkungan keluarga, tetapi juga dari pihak yang berwenang seperti ada pembuatan film dokumenter oleh pemerintah atau masyarakat pada lingkungan sosial si penerima (Assa, 2019, p. 20)

Proses transmisi tidak hanya berkaitan dengan memori yang mengandung unsur pergolakan ataupun trauma. Namun, banyak hal yang bisa ditransmisikan pada generasi selanjutnya, misalnya kebudayaan, gaya hidup, ekonomi, bahkan budaya. Dengan

demikian, peristiwa yang dialami oleh generasi pertama tidak akan bisa dipisahkan dari generasi selanjutnya sehingga akan selalu terjadi penelusuran yang akan memberikan ruang kepada generasi kedua atau selanjutnya untuk membuat suatu kesimpulan sendiri (Klokker & Jæger, 2022, p. 2).

Proses penyampaian memori tersebut seringkali ada hal-hal yang disembunyikan atau bahkan direkonstruksi. Hal itu yang menyebabkan penerima memori akan melakukan penelusuran atau *trace*. *Trace* tersebut dapat dilakukan dengan cara menelusuri foto dan barang-barang yang menyimpan kenangan, museum atau bahkan penelusuran kembali ke tempat terjadinya peristiwa. Proses penelusuran kembali ini disebut dengan *returning journey* (Fernanda, 2017, p. 85) Sebagai contoh, di dalam novel *Pulang returning Journey*.

Hirsch dalam bukunya yang berjudul *The Generation of Postmemory* menyatakan, sebagai berikut:

“the two “maternal” images in Austrelitz function quite differently: rather than authenticating, they blur and relativize truth and reference. After following his mother’s deportation to Terezin, Austerlitz is desperate to

find more concrete traces of her presence there. He visits the museum for traces, and finally set on Nazi Propaganda Film the fuhrer gives a city to the city to the Jews as the last possible source in which he might find a visual image of his mother.”(Hirsch, 2012b, p. 28)

Proses *returning journey* dari penyampaian Hirsch di atas menelusuri kembali memori yang diterima. Hal itu dilakukan untuk memperjelas atau memastikan keaburan dari memori yang diceritakan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, penerima memori akan menemukan polanya sendiri dan dapat pula mengaitkan dengan apa yang diketahui. Hal itu juga yang terkadang menyebabkan timbulnya trauma pada *postgeneration* karena bisa saja informasi yang dia dapatkan ternyata lebih buruk dari apa yang dia pikirkan atau bahkan mengalami juga memori yang dimiliki oleh generasi sebelumnya.

Berbicara tentang trauma Hirsch menyatakan bahwa trauma dapat dialami secara personal, kolektif, maupun kultural baik untuk mereka yang hidup pada generasi pertama atau generasi selanjutnya seperti terlihat dalam kutipan berikut,

Postmemory describes the relationship that the generation after bears to the personal, collective and cultural trauma of those who came before- to experiences they “remember” only by means of the stories, images, and behaviors among which they grew up. But these experiences were transmitted to them so deeply and affectively as to see to constitute memories in their own right (Hirsch, 2012b, p. 4)

Hal lain sebenarnya juga berkaitan dengan bagaimana si penerima memori. Jika penerima memori perempuan makan trauma pada memori pertam mungkin saja kembali terjadi. (Kumalasari, 2016, p. 62).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *postmemory* adalah perihal transmisi sebuah *memory* kepada *second generation* dan seterusnya. Transmisi memori ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga, misalnya dari seorang ayah kepada anaknya atau dari seorang kakek dan nenek kepada cucunya. Selain itu, transmisi memori juga terjadi dari lingkungan sosial dia berkembang atau yang disebut dengan transmisi *familial* dan transmisi *affilial*. Kemudian, koneksi *postmemory* pada masa lalu tidak semata-

mata hanya dimediasikan melalui mengingat kembali sebuah cerita atau *recalling*, tetapi juga berasal dari tiga hal, yaitu imajinasi, proyeksi, dan kreasi. Pada proses itulah terjadi yang dinamakan dengan proses *returning journey* sering kali dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menelusuri bagaimana proses *postmemory* terjadi dalam sebuah karya adalah analisis deskriptif naratif yang diperoleh melalui novel atau referensi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengidentifikasi narasi dan berfokus pada kontribusi terhadap narasi transmisi memori pada generasi kedua dan seterusnya serta bagaimana proses *returning journey* terjadi. Metode analisis data adalah dengan menjabarkan keterkaitan dialog atau narasi yang mengandung unsur penceritaan peristiwa 1965 atau 1998 serta dampak dari peristiwa tersebut. Kemudian, menganalisis berdasarkan transmisi memori yang dikemukakan oleh Hirsch, terutama yang berkaitan dengan proses *returning journey*-nya.

PEMBAHASAN

Dimas Suryo seorang wartawan yang diundang pada konferensi *International Organization of Journalist* di Santiago pada tahun 1965, tepat pada saat kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sampai akhirnya, Dimas dianggap sebagai orang yang mendukung paham komunis dan dianggap sebagai penghianat bangsa. Hal itu menyebabkan dia tidak bisa lagi kembali ke Indonesia. Dimas akhirnya menikah dengan seorang wanita yang berkebangsaan Prancis, Vivienne Devaraux. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama, Lintang Utara. Lintang belum pernah mengunjungi Indonesia yang ia tahu adalah negeri kelahiran ayahnya. Namun, terjadi sesuatu yang misterius dan tidak bisa ia atau ayah dan ibunya datangi. Lintang hanya mengetahui perihal Indonesia dari cerita ayahnya, kawan ayahnya, film dokumentar, dll. Hal ini tergambar dari dialog Lintang dengan pembimbing tugas akhir yang terlihat pada dialog berikut ini,

“aku tak pernah menginjak Indonesia karena keluarga tak akan bisa menginjaknya—betapapun ayah merindukan tanah airnya. Aku mengenal Indonesia dari tangan ayah, kawan-kawan ayah: Om Nug, Om Tjahjadi, Om Risjaf, dari buku-

buku, film dokumenter, dari seluruh pertenggaran ayah dan maman dan dari berbagai peristiwa, baik dan buruk, yang akhirnya bisa membawa pada ketegangan antara ayah dan aku hari ini” (Chudori, 2012, p. 137)

Dialog di atas terlihat bagaimana Indonesia ditransmisikan pada Lintang dengan cara *familial* dan *affilial*.

Permintaan pembimbing Lintang agar ia menelusuri kembali jejak sejarah setengah darahnya berasal, membuat ia harus mengingat kembali peristiwa di restoran ayahnya yang dianggap menjadi tempat rapat untuk mengadakan unjuk rasa ketika ia masih berumur 10 tahun. Lintang diharuskan melakukan proses identifikasi terhadap hal atau peristiwa yang terjadi pada ayahnya dan Indonesia pada peristiwa 1965. Proses identifikasi tersebut tidak lagi hanya mendengar dari ayahnya atau menonton film dokumenter. Namun, Lintang melakukan perjalanan ke Indonesia (*returning journey*). *Returning journey* pada hakikatnya adalah perjalanan kembali ke tempat-tempat yang menyimpan teka-teki masa lalu sebagai sebuah proses identifikasi dan media yang menghubungkannya dengan masa lalu.

Proses *returning journey* yang dilakukan oleh Lintang sebenarnya bukan hanya karena faktor disuruh pembimbingnya. Lintang memang pada dasarnya sudah mengetahui Indonesia melalui buku yang bertema Indonesia. Akan tetapi, hal itu tidak diketahui oleh ayahnya yang secara langsung terlibat pada peristiwa 1965, seperti terlihat pada kutipan berikut,

“Segala yang berbau Indonesia, tanah yang bagiku yang hanya sebuah kisah magis, seperti sebuah tempat yang hidup dalam angan-angan: sama seperti setiap kali aku membaca novel sastra yang mengambil lokasi Indonesia” (Chudori, 2012, p. 139)

Proses *returning journey* sebenarnya juga dilakukan oleh penerima memori untuk mencari identitas seperti apa yang sebenarnya ia miliki. Hal ini juga yang dilakukan oleh Lintang, seperti yang terlihat pada kutipan berikut,

“Pasti Lintang memilih tokoh-tokoh yang berburu identitas. Pasti dia tengah bertanya-tanya, siapakah dirinya, orang Indonesia yang tak pernah ke Indonesia? atau orang Prancis setengah Indonesia?” (Chudori, 2012, p. 187)

Perjalanan Lintang di Indonesia dimulai dengan kunjungannya ke Lubang Buaya yang menjadi saksi bisu peristiwa pemberontakan 1965. Di museum Lubang Buaya itu, terjadi penyiksaan dan pembunuhan 7 orang jendral Indonesia yang dibuang ke dalam sumur Lubang Buaya. Tidak hanya melakukan kunjungan ke Lubang Buaya, tetapi Lintang juga melakukan wawancara dengan orang yang langsung mengalami dampak dari peristiwa tersebut. Surti, istri dari Hananto yang ditangkap dan dihukum mati karena terlibat dalam organisasi yang dilarang pada pemerintahan orde baru.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Lintang sebagai *receiver* atau *postgeneration* melakukan *trace* dengan cara melakukan *returning journey* dan mendengar cerita secara langsung dari orang yang ikut terlibat pada peristiwa tersebut. Penjelahan Lintang ini untuk menelusuri kembali peristiwa 1965 yang akan dibuat dalam bentuk sebuah film dokumenter ternyata malah disambut langsung oleh peristiwa 1998. Hal ini, tentu saja semakin membuat Lintang memahami bagaimana kisruhnya Indonesia pada saat terjadi peristiwa 1965. Hal ini tergambar dalam dialog berikut,

Ayah, meski saya sering menjadi bagian unjuk rasa di kampus Sorbonne, saya kira Alam memang benar: pengalaman saya berdemonstrasi sangat santun. Saya tak mengira akan menyaksikan peristiwa sebiadab ini. Inilah sebagian dari Indonesia yang baru saya kenal” (Chudori, 2012, p. 415)

Proses identifikasi yang Lintang lakukan pada dasarnya melalui dua proses, yaitu identifikasi *intergenerational* dan *intragenerational*. Identifikasi *intergenerational* adalah identifikasi dari cerita yang ia dapatkan dari keluarganya dan orang-orang di sekitar keluarganya. Proses identifikasi dari orang di sekitar keluarganya juga dilakukan melalui Maman, mantan istri Dimas Suryo atau Ibunya Lintang, seperti terlihat pada kutipan berikut,

“Lalu menurut Maman, mereka yang dianggap terlibat partai komunis, kemudian diburu-buru, ditahan, dan menghilang begitu saja” (Chudori, 2012, p. 156)

Identifikasi *intergenerational* juga dilakukan oleh Lintang ketika melakukan *trace* dengan cara *returning journey* ke Indonesia, misalnya dengan melakukan wawancara kepada Surti, istrinya

Hananto, yang menjadi korban pada saat pemberontan 1965. Proses wawancara yang dilakukan oleh Lintang dengan Surti dapat terlihat pada kutipan berikut,

“Kini aku menekan tombol jeda. Aku tak berani merekam pengalaman buruk ini. Aku teringat surat Tante Surti di apartemen Ayah. Hanya dua baris kalimat, tetapi cukup membuat aku traumatik dan melotot sepanjang malam sambil mengutuk-ngutuk kemanjaanku” (Chudori, 2012, pp. 386–387)

Selanjutnya, identifikasi *intragenerational* yang dilakukan adalah dengan membaca tulisan-tulisan dari Aji Suryo, Surti, dll, kepada ayahnya yang menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti terlihat dalam kutipan berikut,

"Lintang mulai paham betapa beratnya apa yang akan dihadapi di Indonesia nanti. Surat-surat itu berusia puluhan tahun, tetapi pemerintah yang berkuasa masih sama” (Chudori, 2012, p. 258)

Kutipan di atas terlihat bahwa surat juga berpengaruh pada transmisi memori kepada Lintang.

Tidak hanya itu, proses *returning journey* Lintang juga melakukan kunjungan ke Museum Lubang Buaya yang ditemani oleh Alam, anak Hananto dan Surti. Pada saat itulah *returning journey* membuat gambaran secara visual terkait memori yang dia terima selama hidup di Prancis, seperti terlihat pada kutipan berikut,

“Bayang-bayang patung diorma itu berputar-putar menari di hadapanku seperti boneka di atas *carousel*. Diorma yang penuh darah itu terus-menerus berkelabat. Dan saat itu aku tahu: Lintang Utara akan membuat sebuah film dokumenter yang bermakna dan bersuara” (Chudori, 2012, p. 319)

Pada proses identifikasi itulah, Lintang sebagai *receiver* akan membentuk memori baru atau malah menjadi sebuah trauma dalam proses *returning journey*-nya. Pada dialog sebelumnya, ketika Lintang mewawancarai Surti, ada trauma yang muncul terkait apa yang dibaca dan sekarang didengarkan secara langsung. Ketakutan itu juga muncul ketika data yang dimiliki oleh Lintang terkait film dokumenter yang akan dibuatnya dihancurkan oleh orang yang tidak di kenal, seperti terlihat pada dialog berikut,

“Lintang, tenang. Semakin kau bersedih semakin mereka gembira berpesta pora. Itu tujuan teror. Itu salah satu pekerjaan intel melayu”(Chudori, 2012, p. 413)

Ketakutan Lintang ditenangkan oleh Alam. Dari beberapa penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa trauma yang hadir pada generasi kedua atau selanjutnya juga dipengaruhi oleh peristiwa yang dia alami dan bagaimana orang di lingkungan sekitarnya memperlakukan, seperti yang dialami oleh Lintang. Ketika ada permasalahan yang hadir, tetapi orang di sekitar Lintang hadir untuk menjaganya, terutama Alam. Hal ini membuat, Lintang memunculkan narasi yang baru untuk ia pahami dan mengerti. Dari sinilah, *postmemory* akan meninggalkan trauma atau tidak pada *postgeneration*. Hal ini juga yang akan membuat *postgeneration* dalam *postmemory* akan menyuarakan sesuatu yang baru atau malah membungkam banyak hal agar tidak diketahui lebih lanjut oleh banyak orang.

Alam yang sebenarnya juga menjadi keluarga korban atau mengalami transmisi memori dari generasi pertama terkait pergerakan 1965. Namun, Alam memiliki ketenangan yang lebih baik dari

pada Lintang. Hal ini terlihat ketika kantor Alam digeledah dan data-data Lintang banyak yang hilang, seperti terlihat pada kutipan berikut,

“Ini laptopmu juga aku ketemu di kursi Panjang. Mungkin harus di-*re-boot*, tapi jangan sedih dulu. Nanti kita urus,”

...

“Alam membujukku seperti berbicara pada mahasiswa manja. Ah, aku jadi malu. Aku tahu, penderitaan keluarga tapol atau kerabatnya yang sepanjang hidup diteror siang malam jauh lebih keji daripada sekedar kehilangan rekaman wawancara”

(Chudori, 2012, p. 404)

Returning journey yang dilakukan oleh Lintang membuka ruang-ruang kosong yang selama ini menjadi tanda tanya oleh Lintang. Seperti yang disampaikan oleh Hirsh, proses *trace* akan membuat penerima memori memiliki memori baru dan memutuskan apakah memori tersebut menjadi trauma atau malah membentuk cerita baru. Kemudian, penerima memori juga akan memutuskan untuk menyampaikan cerita tersebut atau tidak. Dari penjabaran di atas, terlihat ketika Lintang sudah melakukan *trace* dengan cara *returning journey* membuat

dia mengetahui lebih banyak tentang Indonesia, dia terbawa dengan suasana cerita yang disampaikan oleh Surti, Aji, dll atau gambaran yang terlihat pada Lubang Buaya. Lintang juga mengikuti langsung peristiwa 1998, seperti yang terlihat pada kutipan berikut,

“Ini betul-betul di luar akal sehatku atau di luar akal sehat siapa pun. Tak bisa lagi mempertanyakan Indonesia bagian manakah yang sedang kuhadapi ini. Aku datang ke sini untuk menggali sejarah dan mendengarkan kisah korban tragedy 1965, ternyata aku malah menyaksikan kerusakan lain lagi (1998)” (Chudori, 2012, p. 436)

Kutipan di atas terlihat bahwa Lintang setelah melakukan *returning journey* tidak mengalami trauma yang seperti yang dialami langsung oleh para tapol atau keluarga tapol yang masih tinggal di Indonesia, tetapi Lintang terbawa suasana dan selalu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses *returning journey* yang dilakukan oleh Lintang memang berawal dari tugas akhir yang disarankan oleh pembimbingnya. Namun, Lintang memang sudah mempertanyakan

tentang sejarah ayahnya bisa sampai ke Paris atau hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Lintang secara langsung memang tidak mengalami trauma yang berat pada saat melakukan *returning journey*, tetapi Lintang selalu terbawa suasana ketika dia mendengar cerita dari tapol atau keluarga tapol yang dia wawancarai. Selain itu, Lintang juga sering kali mengalami ketakutan ketika berada di Indonesia, misalnya ketika datanya dihancurkan oleh intel melayu atau ketika dia terkurung di Trisakti pada peristiwa 1998. Namun, kehadiran Alam dapat mengurai ketakutan itu.

PENUTUP

Penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa memori dialami oleh Dimas Suryo, seorang wartawan yang terlibat dalam permasalahan 1965 sehingga terjebak di Paris dan tidak bisa kembali ke Indonesia karena adanya aturan tentang bersih diri dan bersih lingkungan yang diberlakukan pada zaman pemerintahan Soeharto. Hal itu, tentu berdampak pada Lintang yang merupakan anak satu-satunya dari Dimas Suryo. Lintang hanya mendengar cerita tentang Indonesia dari orang tua dan juga orang-orang di sekitar ayahnya.

Lintang yang akhirnya harus melakukan *trace* dengan cara *returning*

journey ke Indonesia ternyata juga mengalami “pergolakan” seperti yang terjadi pada ayahnya dan teman-temannya. Jika ayahnya menghadapi peristiwa 1965, ia malah terjebak pada peristiwa 1998. Dengan demikian, Lintang tidak hanya mendapatkan transmisi memori secara *familial*, tetapi juga *affilial*. Selain itu Lintang juga melakukan identifikasi *intergenerational* dan *intragenerational* dalam proses transmisi yang dia lakukan.

Namun, pada hakikatnya Lintang memang mengingat *memory* yang ia terima. Namun, tidak terjadi trauma yang mendalam sehingga dapat disimpulkan bahwa transmisi memori ke generasi selanjutnya tidak selalu menimbulkan trauma yang mendalam pada generasi selanjutnya karena dipengaruhi oleh orang-orang yang ditemui oleh Lintang pada saat melakukan *returning journey*.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, A. E. P. (2019). Postmemory Dalam Novel Tapol Karya Ngarto Februana. *Poetika*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.22146/poetika.v7i1.43130>
- Chudori, L. S. (2012). *Pulang*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chudori, L. S. (2017). *Laut Bercerita*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Doeppers, D. F. (1972). An Incident in the PRRI/Permesta Rebellion of 1958. *Indonesia*, 14, 182. <https://doi.org/10.2307/3350738>
- Fernanda, A. (2017). Transmisi Memori dan Trauma dalam Mother Land Karya Dmetri Kakmi: Kajian Postmemory. *Jurnal POETIKA*, 5(2), 82. <https://doi.org/10.22146/poetika.30937>
- Ghani, R., & Tajuddin, M. S. (2017). G30S/PKI 1965 DAN TRAGEDI LUBANG BUAYA: SEBUAH TRILOGI [THE G30S/PKI 1965 AND LUBANG BUAYA TRAGEDY: A TRILOGY]. *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 2(2), 295. <https://doi.org/10.24200/jonus.vol2iss2pp295-305>
- Hirsch, M. (2012a). *Family Frame: Photography, Narrative, and Postmemory*. Harvard University Press.
- Hirsch, M. (2012b). *The Generation of Postmemory*. Columbia University Press.
- Klokker, R. H., & Jæger, M. M. (2022). Family background and cultural lifestyles: Multigenerational associations. *Poetics*, May 2021, 101662. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2022.101662>
- Kumalasari, I. (2016). Membaca Gender Dalam Konteks Postmemory. *Poetika*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.22146/poetika.v4i1.13316>
- Munsi, H. (2016). Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunis. *ETNOSIA : Jurnal*

Etnografi Indonesia, 1(1), 30–43.
<https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i1.998>

Nurfitriani, S. (2017). Realitas Sosial dalam Novel *Pulang* Karya Leila S. Chudori: Kajian Strukturalisme Genetik. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 17(1), 102.
https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v17i1.6961

Rostanawa, G. (2018). Hirarki Kebutuhan Tokoh Utama dalam Novel *Pulang dan Laut Bercerita* Karya Leila S. Chudori (Kajian Psikologi Humanistik Abraham Maslow). *ELite Journal: International Journal of Education, Language, and Literature*, 1(2), 58–67.